

YASHIL IQTISODIYOT UCHUN DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR O'RTASIDAGI MOLIYAVIY HAMKORLIKNI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI YECHIMLAR

Isoqulova Munisxon Abdurasul qizi,

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14225666>

Bugun insoniyat ko'plab global muammolar qarshisida turibdi. Sayyoramizda avj olayotgan ziddiyat va qarama-qarshiliklar fonida yangidan yangi xavf-xatarlar yuzaga kelmoqda. Murakkab geosiyosiy vaziyat, energiya va suv resurslari taqchilligi, turli epidemiya va tabiiy ofatlar, iqtisodiy-ijtimoiy hayotdagi keskin o'zgarishlar — bularning barchasi odamzodni innovatsion yechimlar izlashga, kreativ yondashuvlar topishga, oqilona chora-tadbirlar ishlab chiqishga undayapti.

Ayniqsa, mamlakatimiz iqlimi o'zgarishi sharoitida samarali, resurs tejankor va ekologik xavfsiz iqtisodiyotni ta'minlashda o'zaro bog'liq muammolar va ehtiyojlar mavjud. Xususan, jadallashayotgan sanoatlashtirish va aholi sonining ortishi iqtisodiyotning resurslarga bo'lgan ehtiyojini sezilarli darajada oshirmoqda, shuningdek, atrof muhitga salbiy antropogen ta'sirni kuchaytirmoqda va issiqxona gazlari ajratmalarining ortishiga olib kelmoqda.

Iqtisodiyot energiya samaradorligining past darajasi, tabiiy resurslardan nooqilona foydalanish, texnologiyalar yangilanishining sustligi, “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish uchun innovatsion yechimlarni joriy etishda kichik biznes ishtirokining yetarli emasligi mamlakatni barqaror rivojlantirish sohasidagi ustuvor milliy maqsadlar va vazifalarga erishishga to'sqinlik qilmoqda.

Yurtimizda davlat va xususiy sektor (DXSh) hamkorligida yashil iqtisodiyot bo'yicha qator loyihalar amalga oshirilib kelmoqda. Xususan, “O'zbekistonda xususiy sektorga ko'mak va iqtisodiy siyosatlar bo'yicha maslahatlar” yaqqol bir misol. Bu mexanizm doirasida davlat va biznes o'rtasida xavf va daromadlarni taqsimlash asosida yashil infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish amalga oshiriladi. Loyiha issiqxona gazlarini o'lchash va sertifikatlash bo'yicha ekspert bilimlarini taqdim etadi, O'zbekistonning xalqaro issiqxona gazlari savdosida ishtirok etishini va Yevropa ittifoqining Transchegaraviy tartibga solish mexanizmiga (CBAM) moslashishini qo'llab-quvvatlaydi. Xususiy sektor resurslarni tejaydigan, barqaror ishlab chiqarish uchun “yashil” texnologiyalarni moslashtirishda, masalan, aylanma (sirkular) iqtisodiyot va “yashil” sanoat parklari modellari doirasida qo'llab-quvvatlanadi.

Davlat-xususiy sheriklik mexanizmi davlat tomonidan an'anaviy tarzda ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati va samaradorligini oshirish, shu bilan birga davlat byudjetiga moliyaviy yukni kamaytirish imkonini beradi. Yashil texnologiyalardan foydalangan holda shahar infratuzilmasi loyihalarini amalga oshirishda davlat-xususiy sheriklik eng muvaffaqiyatli modellardir. Biroq, yashil loyihalar soni dunyoda ham, O'zbekistonda ham shahar davlat-xususiy sheriklik loyihalari umumiy sonida oxirgi o'rinda turadi.

Buning asosiy sababi yashil iqtisodiyot sohasidagi loyihalarning rentabelligi pastligi va shuning uchun qonunchilikda tartib-taomillarni soddalashtirish va soliq imtiyozlarini berish orqali davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishni rag'batlantirish choralari ko'rish, subsidiyalar va xizmat haqi stavkalarini qayta ko'rib chiqilsa maqsadga muvofiq.

DXSh loyihalari orqali xo‘jalik yuritiuvchi subyektlarni qo‘llab-quvvatlash, DXSh mexanizmi orqali investitsiya loyihalarini boshqarish tizimini takomillashtirish, ushbu loyihalarni davlatning xizmat ko‘rsatish sohalariga ham tatbiq etish imkoniyatlarini beradi.

Raqamli texnologiyalar ishlab chiqarish va xizmatlar ko'rsatish samaradorligini sezilarli darajada oshirishi, xarajatlarni kamaytirishi va biznes rivojlanishini tezlashtirishi mumkin. Biroq, kibernetika tahdidlari, raqamli texnologiyalardan foydalanishdagi tengsizlik va avtomatlashtirish tufayli ish o'rinlarini yo'qotish kabi raqamli transformatsiya bilan bog'liq xavflarni ham hisobga olish kerak.

Yashil va raqamli iqtisodiyotning o'zaro ta'siri sinergiyaga olib kelishi va barqaror rivojlanishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, raqamli texnologiyalar tabiiy resurslardan foydalanishni monitoring qilish va optimallashtirish, nol chiqindilar bilan aqlli shaharlarni yaratish, energiyani boshqarish bo'yicha bulut xizmatlarini ishlab chiqish va hokazolarda qo'llanilishi mumkin. Shunday qilib, yashil va raqamli yondashuvlarning integratsiyasi global ekologik muammolarni hal qilish uchun innovatsion yechimlarni yaratishga yordam beradi.

Iqtisodiyotni raqamlashtirish uchun davlat-xususiy sheriklikning ahamiyati ikki omilning nisbati bilan ko'rsatiladi: raqamli raqobatbardoshlik darajasi va davlat-xususiy sheriklikning rivojlanish darajasi. Raqamli raqobatbardoshlik darajasini iqtisodiyotni raqamlashtirish darajasining ko'rsatkichi sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiq.

So'nggi yillarda hukumat tomonidan davlat-xususiy sherikligi asosida korxonalarini tashkil etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida iqtisodiyot tarmoqlarini, shuningdek, ta'lim muassasalarini tashkil etishda va rivojlantirishda davlat-xususiy sheriklik imkoniyatlaridan keng foydalanish kerakligini alohida ta'kidlab o'tdilar. Shunday ekan, o'zaro hamkorlikni yanada jadallashtirish va yangidan-yangi loyihalarni ko'paytirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Borkova, Ye.A. Razvitiye mexanizma gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v innovatsionnoy sfere / Ye.A. Borkova, V.I. Trunin // Izvestiya Sankt-Peterburg. gos. ekon. un-ta. – 2023. – № 1 (139).
2. Xayitov S.B. (2022) “O‘zbekiston Respublikasida barqaror iqtisodiy o‘sishni ta‘minlashda DXSH mexanizmini takomillashtirish”, 08.00.02-«Makroiqtisodiyot» Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. UDK: 330.101.541:330.35(575.1). –TDIU.
3. <https://www.imv.uz/news/category/yangiliklar/ijtimoiy-sohada-davlat-xususiy-sheriklik-dxsh-boyicha-seminar-bolib-otdi>
4. <https://gov.uz/oz/imv/news/view/27379>